

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15254355>

QÍPSHAQBAY MÁTMURATOVTIŃ “TERBENBES” ROMANÍŃDA QOLLANÍLGAN SIYASIY- JÁMIYETLIK ISLERGE BAYLANISLI SÓZLERDIŃ ÓZGESHELİKLERI

Tasimbetova Shaxnoza Qıdıralı qızı

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 2-kurs magistrantı

***Annotaciya:** Bul maqala jazıwshı Q.Mátmuratovtıń “Terbenbes” shıǵarmasında qollanılǵan siyasiy-jámiyetlik islerge baylanıslı sózlerdiń ózgesheliklerin ashıw beriwge qaratılǵan.*

***Annotation:** This article is aimed at revealing the characteristics of the political and social terms used in the work “Terbenbes” by writer Q.Matmuratov.*

***Tirek sózler.** Jámiyetlik-siyasiy leksika, ishki hám xalıqaralıq qatnasıqlar, terminler.*

Jámiyetlik-siyasiy túsinik atamaları – bul elimizde bolıp atırǵan jámiyetlik-siyasiy ómirge baylanıslı túsiniklerdi qamtıp, bul tarawda bolıp atırǵan ózgerislerdi sáwlelendirip baradı. Soǵan sáykes házirgi dáwirde dúnya júzinde, elimizde bolıp atırǵan siyasiy ózgerisler jańa atamalardı payda etpekte. Jámiyetlik-siyasiy terminler jóninde birinshi ret arnawlı jumıs alıp barǵan A.Q.Pirniyazova bóldi. Ol terminlerdiń ulıwma ózgesheliklerin, sózlik quramdaǵı ornın, jasalıw jolların, sózlik quramdaǵı basqa qatlamlar menen baylanısın keń túrde analiz etti. Ásirese, onıń jámiyetlik-siyasiy leksikasınıń mazmunına neler kiretuǵının anıqlap beriwı itibarǵa ayrıqsha kórsetpe bolıp tayınlandı: «Jámiyetlik-siyasiy leksikaǵa mámleket, mámleketlik nızam hám basqa da shólkemler, jámiyettiń sociallıq qurılısı, ishki hám xalıq aralıq qatnaslar, olardıń institutları paraxatshılıq ushın biyǵárez mámleketlik siyasat ushın

güres usağan túsiniklerdiń atamaları kirdi. Bazı bir leksikaniń qollanıw órisiniń dúzilisi, mazmunı jaǵınan keń tanımalıqqa iye bolǵanı sebepli olardı termin dep atawdan góre, jámiyetlik-siyasiy túsinikler ataması» dep atawdı usınadı. Basqa da ilimiy juwmaqlarǵa tiykarlanıp aytqan ilimpazdıń bul pikirlerin basshılıqqa alıp, siyasiy ekonomikalıq terminlerdi jámiyetlik-siyasiy leksikaniń úlken tarawı retinde qarastırǵan maqul dep esaplaymız.

Qaraqalpaq xalqınıń tariyxında mámleketti basqarıw islerinde xan, patsha, sultan, tóre sózleri jiyi jumsalǵan. Dáwir koloritin ashıp beriwde xalıq awızeki dóretpeleri tilinde hám tariyxıy shıǵarmalarda jiyi ushırasadı.

Xan. Xan – mámleket basshısı, el basqarıwshı. Qaraqalpaq tiline qıtay tilinen ózlestirilgen, gónergen sózler toparına kiredi. Sh.Raxmatullaev xan sóziniń etimologiyası haqqında maǵlıwmat berip, xan kishirek mámlekettiń pútkilley húkimdarı, al qaǵan iri mámlekettiń húkimdarı, ullı xan ekenligin aytıp ótedi. Mısalı: XVIII ásirdeń aqırında Xiywanıń **xanı** Muhammed Ámin Inaqtan arnawlı ruxsat alıp rásmiylestirip, Terbenbesti, Kók ózek boyları menen teńiz jaǵalawların bası baylı mákán etip aldı.

Bay. Pulı, aqshası kóp adamdı ańlatqan, bul sóz házirgi kúнге shekem óz mánisin joǵaltpaǵan, kerisinshe sózdiń mánisi ádewir keńeygen. Erterekte bay adam degende qurımsaq, ózinen basqanı oylamaytuǵın, kóbirek unamsız máni ańlatılsa, házirgi waqıtta adamnıń mal-dúnyasınan tısqarı, ruwxıy dúnyasına, saqıylıǵına baylanıslı da qollanııp, unamlı mánige awıstı. Ilimpaz J.Nurmaxova siyasiy-jámiyetlik leksikada jumsalǵan sózler boyınsha mınaday pikir bildiredi. «...bunday leksikalıq birlikler: *bay, gedey, jarlı, ǵarip-qáser* hám t.b dáwirdi sıpatlawda jiyi qollanılatuǵın xarakterli sózler bolıp, sociallıq sózliktiń tiykarın quraǵan». Mısalı: Terbenbeste Lepes, Lepes bolıp balıqtan bayıp, “kimseń-Lepes **bay**” atanǵalı berli, ákesi Joldastıń “**jalańayaq**” laqabı joyılıp, oǵan kisilerdiń úlkeni de, kishisi de “Joldas aǵa, há Joldas aǵa”, hayallar “qurdas há qurdas”, geybir mákkár kelinler: “Óyipbiy qaynaǵa, keshegi mırzaǵanıń Orınbordan ákelgen lampasıyanan birewin berse, awzımızdıń dámin alıp, sorıp júreyik” dep qıya baǵatuǵın ádet shıǵarıp, abırayı

kóterilip kiyatır edi, paqır sol bayağı Sayım bolıstıń tayaǵınan keyingi nawqası qayta qozıp, qazalanıp edi, onıń Joldas atı menen qosılıp “jalańayaq” laqabı da ózi menen birge góрге kómilip, onıń atın da, laqabın da hesh kim tiline baspaytuǵın boldı.

Eliwlik. Eliw shańaraqtıń basshısı. Mısalı: Endi **eliwlik** degende eliw shańaraqtıń basshısısız aǵa, sonıń ushın oylasıp, járdem sorap atırǵanım-ǵo.

Tóre. Bul sózdiń qaraqalpaq tilinde eki mánisi kórsetiledi: 1. Feodallıq jámiyette ústemlik etiwshi, biylewshi adam, aqsúyek. 2. Awıs. Hasıl jaqsı adam. Házirgi dáwirde sózi ótimli, parasatlı adamlarǵa qaratıla qollanıladı. Tilimizde bul sózdiń qatnasında tóreli, tóresiz, tóreshi sıyaqlı sózler jasalǵan. Mısalǵa, bolıs, bay, **tóre** tuqımlarınıń atlarınıń er-turmanınday etip, ónerlep, gúmis shaptırıp buyırsań, berer me bir sıyrǵa?

Aq patsha. Revolyuciya bolǵanǵa shekemgi Rossiya húkimeti basshısı, patshası. Xalıq tilinde kóbinese usı taqlitte ayılǵan. **Aq patsha** pármanı menen 1873-jılı general fon Kaufmannıń basshılıǵı astında Xiywa xanlıǵı jawlap alındı.

Xanlıq. Xannıń qaramaǵındaǵı el, jurt, mámleketlik dúzim. Bunda húkimet xanǵa tiyisli boladı. Xiywa **xanlıǵı** yarım xanlıqqa aylanıp, Ámiwdáryanıń oń tárepi orıslardıń qol astına ótti.

Bolıs. 1. Patshalıq Rossiya uezdiniń bir bólimi esaplangan eski administrativlik-aymaqlıq bóliniw, volost. 2. Usınday bóliniwdiń basqarıwshısı, meńgerishisi, baslıǵı. Sayım **bolıs** penen balası, Aymereke demlep kelgen kók shaydı bir-bir shaynekten aldılarına tartısıp ishıp otır.

Oyaz. Uezd baslıǵı. Sen hátteki meniń **Oyazǵa** niyetlep ákelgen etigimdi de alǵan adamsań!-dep kúlip, barmaǵın soltańlattı.

Atalıq. Revolyuciyaǵa shekemgi puqara xalıqtıń üstinen húkimlik etiwshi, el basqarıwshısı, ámeldar kisi. Oraz **atalıq**, balası Arzımbet penen ózleriniń mákanı Aq tamnan, ekewiniń astında shayqalǵan eki joqǵa, suwrıla shıqtı da Kókdaryanı jaǵalap tartıp kiyatır.

Qazı. Din boyınsha biylik etetuǵın adam, diniy huqıq boyınsha húkim shıǵarıwshısı, tóreshi. Qanday da bir kelispewshilik jaǵdayları júz bergende puxaralar

qazıǵa múrájáát etken, solay etip óz máselelerin sheshken. Ondaı bolmaǵan jaǵdayında, ótirik-aldaǵanıń ushın máseleń **qazıǵa** tapsırıladı.

Arıq aqsaqal. Ámeliy eldiń biyi, aqsaqal, bassılıq is alıp baratuǵın, házirgi gidromelariaciya isleri boyınsha is alıp baratuǵın suwmurap. Japtan saǵa alıw ushın **arıq aqsaqal** menen kelisiw kerek.

Hákim. Belgili bir aymaq basqarıwshısı, basshı. Bar bolıwı kerek, Shımbaydıń **hákim**ı ǵoy, aytewir!- dep Lepes kúldi.

Jan salıǵı. Bul tariyxiy-islamiy salıq túri bolıp, musulman bolmaǵanlardan alınǵan. “Jan salıǵı”, “mal salıǵı”, “jer salıǵı”, “tútin pul” dey me, quday-aw áytewir salıqtıń túri-aq kóp eken, bárin Arzımbet taptı.

Mal salıǵı. Bul salıq zakat dep te atalǵan. Bul shárwalarınıń sanına qarap belgilengen.

Jer salıǵı. Jerden alınatuǵın salıq túri. Bul salıq ónimniń belgili bir bólimi salıq sıpatında alınǵan.

Tútin pul. Bul tiykarınan kóshpeli túrmıs keshiriwshilerden alınǵan, bul báhár kelgende jańa jaylawlarǵa kóshiwden aldın hár bir shańaraqtan bir qoydan alınǵan.

Juwmaqlap aytqanda, jámiyetlik-siyasıy leksika tuwrıdan-tuwrı mámleketlik siyasat penen baylanıslı boladı hám xalıqaralıq qatnasıqlar nátiyjesinde rawajlanıp baradı. Jámiyetlik-siyasıy leksikaların izertlew qaraqalpaq tiliniń belgili bir dáwirlerde qollanılǵan leksikalıq birliklerin kórsetip beriwde úlken xızmet etedi.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Пирниязова А.Қ. Қарақалпақ тилиндеги жәмийетлик-сиясий лексиканың қәлиплесиў ҳәм раўажланыў жоллары. – Тошкент, 2017.
2. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Тошкент, «Университет», 2000.
3. Нурмахова Ж. Қарақалпақ тилинде социал-экономикалық терминлер. – Нөкис, 1999.
4. Қарақалпақ тили тусиндирме сөзлиги. I том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2023.
5. Қарақалпақ тили тусиндирме сөзлиги. II том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2023.
6. Қарақалпақ тили тусиндирме сөзлиги. IV том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2023.